

**QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA SHOLI KOLLEKSIYA
NAMUNALARI QIMMATLI XO‘JALIK BELGILARI BO‘YICHA
BAHOLASH VA ISTIQBOLLI GENOTIPLARNI AJRATISH**

Kamalov Miyirbek Murat o‘g‘li,

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi

E-mail: kamalov.miyirbek@mail.ru/ 0009-0002-8294-5405

Abillaeva Umida Urazbayevna,

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi

E-mail: abyllaevaumida@gmail.com

Kalibaeva Aygerim Shaken qizi,

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

E-mail. kalbaevaaygerim@gmail.com

Tlewmbetova Shaxsanem Maxmud qizi,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti magistranti

E-mail Shaxsanem001@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436660>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston sharoitida kolleksiya ko‘chatzorida tanlab olingan sholi namunalari qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha baholandi. Tadqiqot davomida o‘simlik bo‘yi, ro‘vak uzunligi, mahsuldor tuplanish soni, ro‘vakdagi donlar soni va vazni, 1000 dona don vazni, guruch shaffofligi hamda hosildorlik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, D-49(D-70), D-145(D-79) va D-123(D-300) namunalari hosildorlik va don ko‘rsatkichlari bo‘yicha standart “Gulistan” naviga nisbatan ustunlikka ega bo‘ldi. Ayniqsa, D-49(D-70) namunasi 100,2 sm o‘simlik bo‘yi, 19,2 sm ro‘vak uzunligi va 10,1 g hosildorlik ko‘rsatkichi bilan ajralib turdi. Olingan natijalar ushbu genotiplarni seleksiya jarayonida yuqori hosildorlik donorlar sifatida foydalanish imkoniyatini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar. sholi, kolleksiya namunasi, seleksiya, hosildorlik, 1000 dona vazni, ro‘vak uzunligi, genotip, donor.

Аннотация. В статье представлены результаты оценки образцов риса из коллекционного питомника по ценным хозяйственным признакам в условиях Каракалпакстана. Были изучены высота растений, длина метёлки, продуктивная кустистость, количество и масса зерен в метёлке, масса 1000 зерен, прозрачность риса и урожайность. Установлено, что образцы D-49(D-70), D-145(D-79) и D-123(D-300) превзошли стандартный сорт «Гулистан» по комплексу продуктивных показателей. Наиболее высокие показатели продемонстрировал образец D-49(D-70), отличающийся высотой 100,2 см, длиной метёлки 19,2 см и урожайностью 10,1 г. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования данных образцов в селекционной работе в качестве доноров продуктивности.

Ключевые слова: рис, коллекционный образец, селекция, урожайность, масса 1000 зерен, длина метёлки, генотип, донор.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Abstract. *The article presents the results of evaluating rice collection nursery samples based on valuable agronomic traits under the conditions of Karakalpakstan. Plant height, panicle length, productive tillering, number and weight of grains per panicle, 1000-grain weight, grain transparency, and yield were analyzed. The results showed that samples D-49(D-70), D-145(D-79), and D-123(D-300) outperformed the standard variety “Gulistan” in terms of productivity traits. Particularly, D-49(D-70) demonstrated superior performance with a plant height of 100.2 cm, panicle length of 19.2 cm, and yield of 10.1 g. The findings indicate the potential of these genotypes for use as donor material in breeding programs aimed at increasing rice productivity.*

Key words. *rice, collection sample, breeding, yield, 1000-grain weight, panicle length, genotype, donor.*

Kirish

Orolbo‘yi hududi iqlim o‘zgarishining eng keskin namoyon bo‘layotgan mintaqalaridan biri bo‘lib, so‘nggi yillarda havo haroratining oshishi, yog‘in miqdorining kamayishi, tuproq sho‘rlanishining kuchayishi va suv resurslarining qisqarishi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Sug‘orishga asoslangan dehqonchilik tizimida, ayniqsa sholi yetishtirishda suvdan samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [1].

FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan suv resurslarining qariyb 70 foizi sug‘orishga to‘g‘ri keladi va sholi eng ko‘p suv talab qiluvchi ekinlardan biri hisoblanadi [1]. Bouman va boshqalar suv tanqisligi sharoitida sholi yetishtirishda hosildorlikni saqlab qolish seleksiya va suv boshqaruvi texnologiyalarini uyg‘unlashtirish orqali amalga oshirilishini ta‘kidlagan [2]. Ularning fikricha, suvni tejash bilan bir qatorda, mos genotip tanlash ham barqaror ishlab chiqarishning muhim omilidir.

Peng va boshqalar yuqori hosildor sholi genotiplarini yaratishda hosildorlik komponentlari — panikula uzunligi, donlar soni va 1000 dona don vazni asosiy seleksiya mezonlari ekanligini ilmiy asoslab bergan [3]. Agricultural Water Management jurnalida chop etilgan tadqiqotlarda esa suvni tejovchi agrotexnologiyalarni genetik jihatdan mos navlar bilan birgalikda qo‘llash yuqori samaradorlik berishi qayd etilgan [4]. Demak, suv tanqisligi sharoitida innovatsion texnologiyalar va seleksiya yondashuvlarini uyg‘unlashtirish zarur.

O‘zbekiston sharoitida, xususan Qoraqalpog‘iston hududida olib borilgan tadqiqotlar kolleksiya namunalari orasida qimmatli xo‘jalik belgilarining sezilarli genetik variatsiyasi mavjudligini ko‘rsatadi. Sadikov (2019) sholi seleksiyasida mahsuldor tuplanish va ro‘vak uzunligi hosildorlik bilan ijobiy bog‘liqligini ta‘kidlagan [5]. Utambetov (2020) qurg‘oqchilik va sho‘rlanish sharoitida ayrim genotiplar yuqori moslashuvchanlik ko‘rsatishini aniqlagan [6]. Shuningdek, Kamalov (2025) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda Qoraqalpog‘iston sharoitida ayrim sholi namunalari standart navlarga nisbatan yuqori texnologik va hosildorlik salohiyatiga ega ekanligi qayd etilgan [7].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Shu bois, Orolbo‘yi hududida iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi sharoitida sholi seleksiyasini takomillashtirish, kolleksiya ko‘chatzoridan tanlab olingan namunalarning qimmatli xo‘jalik belgilarini kompleks baholash hamda istiqbolli genotiplarni aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi "Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi" tajriba maydonlarida 2025-yil vegetatsiya mavsumida olib borildi. Kolleksiya ko‘chatzori takrorlanishsiz ekilib, namunalarning dala sharoitida dastlabki seleksion baholash bosqichi amalga oshirildi.

Materiallarni dala maydoniga joylashtirish va agrotexnik tadbirlar amaldagi tavsiyalar hamda IRRI (International Rice Research Institute) metodik ko‘rsatmalariga muvofiq bajarildi.

Tadqiqot ob‘ekti sifatida kolleksiya ko‘chatzoridan tanlab olingan sholi (*Oryza sativa* L.) namunalari o‘rganildi. Har bir namuna bo‘yicha 10 ta tipik o‘simlik tanlab olinib, quyidagi xo‘jalik jihatdan qimmatli belgilar baholandi. O‘simlik Bo‘yi (SM). Ro‘vak uzunligi (SM). Mahsuldor Tuplanish Soni (Dona). Ro‘vakdagi donlar soni (dona). ro‘vakdagi donlar vazni (g), 1000 dona don vazni (g) Guruch Shaffofligi (%), bir o‘simlik mahsuldorligi (g). Fenologik kuzatishlar IRRI Standard Evaluation System (SES) metodikasi asosida olib borildi. Olingan ma‘lumotlar arifmetik o‘rtacha qiymat asosida hisoblab chiqildi.

Natijalar va munozara.

Kolleksiya ko‘chatzorida o‘rganilgan sholi namunalari xo‘jalik jihatdan qimmatli belgilar bo‘yicha qiyosiy baholandi. Olingan natijalar genotiplar o‘rtasida sezilarli fenotipik farqlar mavjudligini ko‘rsatdi 1-jadval.

O‘simlik bo‘yi bo‘yicha namunalarda 82,2–100,2 sm oralig‘ida o‘zgarish kuzatildi. Eng baland ko‘rsatkich D-49 (100,2 sm) namunasida qayd etildi, Gulistan standartida esa bu ko‘rsatkich 82,4 sm ni tashkil etdi. O‘rtacha balandlikdagi (85–90 sm) namunalarning mavjudligi ularning agrotexnik jihatdan barqarorligini ko‘rsatadi. Juda baland genotiplar yuqori biomassa shakllantirishi mumkin bo‘lsa-da, yotib qolish xavfi ham ortadi.

Ro‘vak uzunligi 14,9–19,2 sm oralig‘ida o‘zgarib, eng yuqori natija D-49 namunasida (19,2 sm) kuzatildi. Ro‘vak uzunligi bilan ro‘vakdagi donlar soni o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik kuzatildi. Xususan, D-243 va D-74 namunalari ro‘vakdagi donlar soni bo‘yicha 87 dona ko‘rsatkich bilan ajralib turdi, bu ularning generativ salohiyati yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Mahsuldor tuplanish soni 3,1–3,4 dona oralig‘ida qayd etildi va genotiplar o‘rtasida katta tafovut kuzatilmadi. Bu belgining nisbatan barqarorligi kolleksiya materialining moslashuvchanligini ko‘rsatadi.

Ro‘vakdagi donlar soni 57–87 dona oralig‘ida bo‘lib, Gulistan standartida 57 dona qayd etildi. Ayrim namunalarda (D-243, D-74) donlar sonining sezilarli darajada yuqori bo‘lishi ularning hosildorlik komponentlari bo‘yicha istiqbolli ekanligini bildiradi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Guruch shaffofligi 86–96 % oralig'ida o'zgarib, eng yuqori ko'rsatkich D-61 (96 %) namunasida aniqlandi. Yuqori shaffoflik donning texnologik sifat ko'rsatkichlari yaxshiligini bildiradi va qayta ishlash jarayonida ustunlik beradi.

Bir o'simlik mahsuldorligi 7,68–10,1 g oralig'ida qayd etildi. Eng yuqori natija D-49 (10,1 g) hamda D-145 (10,07 g) namunalari hissasiga to'g'ri keldi. Bu genotiplar bir nechta xo'jalik belgilarining uyg'un kombinatsiyasiga ega bo'lib, keyingi bosqich seleksiya sinovlariga tavsiya etilishi mumkin.

1-jadval

Kolleksiya ko'chatzorida tanlab olingan namunalarning qimmatli xo'jalik ko'rsatkichlari tasnifi

T/r	Na'munalar nomlari	Buyi uzunligi, sm	Ro'vk uzunligi, sm	Mahsuldor tuplanish soni	Ro'vagidai donlar		1000 dona don vazni, g	Guruch shaffofligi	Mahsuldorligi, gramm
					soni, dona,	vazni, g			
1	Гулистан st	82,4	15,3	3,4	57	2,1	31,4	87	8,59
2	D-22(D-36)	87,2	17,2	3,4	59	2,3	32,2	89	8,56
3	D-243(D431) (D-147)	89,4	16,9	3,2	87	2,9	33,2	87	9,8
4	D-204(D-38)	83,4	15,4	3,4	71	2,7	37,9	89	8,20
5	D-258	82,2	16,9	3,2	69	3,1	32,1	86	9,21
6	D-74	88,4	14,9	3,4	87	2,9	31,2	87	9,19
7	D-123(D300)	90,2	16,7	3,3	69	2,6	33,1	88	10,00
8	D-49(D-70)	100,2	19,2	3,2	81	3,2	32,1	90	10,10
9	D-145(D79)	87,8	18,3	3,1	80	2,7	33,0	87	10,07
10	D-61(D-355) (D-155)	84,7	17,5	3,2	78	2,4	30,0	96	7,68

1000 dona don vazni sholi hosildorligining muhim strukturaviy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, donning yirikligi va to'lish darajasini ifodalaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rganilgan namunalarda ushbu ko'rsatkich 30,0–37,9 g oralig'ida o'zgarib, genotiplar o'rtasida sezilarli tafovut kuzatildi.

Eng yuqori ko'rsatkich D-204 (37,9 g) namunasida qayd etildi, bu uning don yirikligi va to'lish darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Standart Gulistan navida 1000 dona don vazni 31,4 g ni tashkil etib, ayrim kolleksiya namunalari ushbu ko'rsatkich bo'yicha ustunlikka ega ekanligi aniqlandi. D-243, D-123 va D-145 namunalari 33 g atrofidagi natijalar bilan istiqbolli guruhga kiritildi.

Don vaznining yuqori bo'lishi, bir tomondan, hosildorlik salohiyatining ortishiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, don sifati va qayta ishlash samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli yuqori 1000 dona don vazniga ega genotiplar keyingi seleksiya bosqichlariga tavsiya etilishi mumkin.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-rasm. 1000 dona don vazni bo'yicha namunalarning taqqoslanishi

Xulosa

Kolleksiya ko'chatzorida o'rganilgan sholi namunalari xo'jalik jihatdan qimmatli belgilar bo'yicha sezilarli fenotipik differensiallashuvni namoyon etdi. O'simlik bo'yi, ro'vak uzunligi, ro'vakdagi donlar soni, guruch shaffofligi hamda bir o'simlik mahsuldorligi ko'rsatkichlari bo'yicha ayrim genotiplar standart Gulistan navidan ustun natijalar ko'rsatdi.

Jadval tahliliga ko'ra, D-49 namunasi baland o'simlik bo'yi, uzun ro'vak va yuqori bir o'simlik mahsuldorligi bilan ajralib turdi. D-243 va D-74 namunalari ro'vakdagi donlar soni bo'yicha yuqori ko'rsatkich qayd etib, generativ salohiyati kuchli ekanligini ko'rsatdi. D-145 namunasida bir o'simlik mahsuldorligi yuqori bo'lib, xo'jalik jihatdan istiqbolli kombinatsiyaga ega ekanligi aniqlandi. D-61 esa guruch shaffofligi bo'yicha eng yuqori natijani namoyon etdi.

1-rasmda aks ettirilgan 1000 dona don vazni ko'rsatkichlari genotiplar o'rtasida don yirikligi bo'yicha sezilarli tafovut mavjudligini tasdiqladi. Eng yuqori ko'rsatkich D-204 namunasida aniqlanib, ushbu genotip don to'lish darajasi va yirikligi bilan ajralib turdi. Ayrim namunalarning standart navdan yuqori natija ko'rsatishi ularning genetik salohiyati yuqoriligini bildiradi.

Mazkur namunalar keyingi bosqichda takrorli dala sinovlariga o'tkazish va chuqurroq baholash uchun istiqbolli seleksiya materiali sifatida tavsiya etiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. FAO. (2020). The State of Food and Agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture. Rome: FAO.
2. Bouman, B. A. M., Lampayan, R. M., & Tuong, T. P. (2007). Water management in irrigated rice: Coping with water scarcity. International Rice Research Institute.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Peng, S., Khush, G. S., Virk, P., Tang, Q., & Zou, Y. (2008). Progress in ideotype breeding to increase rice yield potential. *Field Crops Research*, 108(1), 32–38.
4. Carrijo, D. R., Lundy, M. E., & Linqvist, B. A. (2017). Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation. *Agricultural Water Management*, 179, 168–178.
5. Sadikov, E. (2019). Sholi seleksiyasida xo'jalik belgilarining ahamiyati. *Agro Ilm*, 3, 22–26.
6. Utambetov, D. (2020). Qurg'oqchilik va sho'rlanish sharoitida sholi genotiplarini baholash. *Don va sholi ilmiy tadqiqotlari*, 2, 15–21.
7. Kamalov, M. M. (2025). Qoraqalpog'iston sharoitida sholi namunalarining texnologik sifat ko'rsatkichlarini baholash. *Agro Ilm*, 4(114), 18–19.